

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913157>
УДК 172.4

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ: ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ

Н.С. Сахно, М.А. Ушаков,
студенты 2 курса, напр. «Программная инженерия»,
ПГУ

Аннотация: Человеческое сознание являлось предметом споров философов и ученых в течение уже более двух тысячелетий. В настоящее время с развитием науки и технологий появилась возможность более глубокого изучения и даже моделирования сознания. Однако, это создаёт множество философских и социальных вопросов, касающихся природы сознания, личности и границ между человеком и машиной. В статье были рассмотрены различные философские теории сознания и проанализированы различные этические аспекты моделирования сознания

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), сознание, моделирование, тест Тьюринга, эмоциональный интеллект

MODELING HUMAN CONSCIOUSNESS: PHILOSOPHICAL AND SOCIAL CHALLENGES

N.S. Sakhno, M.A. Ushakov,
2nd year students, direction "Software Engineering",
PSU

Annotation: Human consciousness has begun to include debate between philosophers and scientists for more than two millennia. Currently, with the development of science and technology, it has become possible to study and even simulate consciousness in more depth. However, this raises many philosophical and social problems, the modern nature of consciousness, personality and the boundaries between man and machine.

The article examined various philosophical theories of consciousness and analyzed various ethical aspects of the study of consciousness.

Keywords: artificial intelligence (AI), consciousness. modeling, Turing testing, emotional intelligence

Цели: 1. Исследовать философские подходы к пониманию сознания. 2. Рассмотреть этические аспекты. 3. Изучить технологии и методы.

Один из основных философских дебатов в области природы человеческого сознания и вопросе о возможности его моделирования – это спор между физикалистами и дуалистами.

Физикализм представляет собой материалистическую форму монизма, согласно которой сознание является результатом физических процессов в мозге. Физикалисты утверждают, что для понимания природы сознания необходимо изучать нейрофизиологию, структуру мозга и химические процессы, происходящие в нём. Этот подход предполагает, что сознание можно было бы моделировать, а в конечном итоге создать искусственное сознание путем репликации физических процессов, происходящих в мозге.

Дуализм, в противоположность физикализму, утверждает, что сознание и физический мир существуют как два разных уровня реальности. Следовательно, сознание не может быть полностью объяснено физическими законами и процессами. Этот подход подразумевает, что искусственное сознание может быть создано только если учтены нефизические аспекты, что неосуществимо на данный момент.

Так можно ли смоделировать человеческое сознание? С учетом развития современных технологий этот вопрос можно переформулировать как “Можно ли создать искусственный интеллект?” Для начала стоит определиться с самим понятием искусственного интеллекта. Джон Маккарти описал ИИ как машину, которая действует подобно человеку. Далее в статье мы будем использовать это определение ИИ.

Следовательно, стоит задать ещё один важный вопрос: как определить, что машина действует осознанно?

В своей статье "Вычислительные машины и разум" Алан Тьюринг представил концепцию "игры-имитации". Эта концепция послужила основой для Теста Тьюринга, который призван определить, обладает ли данная машина искусственным интеллектом.

В своем мысленном эксперименте "Китайская комната" Джон Сёрл высказывает сомнения в отношении достоверности Теста Тьюринга [2]. Эксперимент Сёрла поднимает вопрос о том, насколько Тест Тьюринга может быть достаточным для оценки мыслительных способностей.

Таким образом, даже прохождение теста Тьюринга программой не позволяет полноценно заявлять о создании подлинного (сильного) искусственного интеллекта. То есть, на данный момент даже не существует точного критерия, по которому можно отличить искусственный интеллект от обычной программы.

В контексте разработки и использования искусственного интеллекта, критической является осознанность в отношении природы того, с чем мы имеем дело, и вопросов о том, насколько осознанным является создаваемое нами искусственное существо. Отсутствие возможности четко определить "сильный" искусственный интеллект может вызвать обоснованные тревоги.

Существует несколько аналогов Теста Тьюринга, которые также могут быть использованы для оценки "силы" искусственного интеллекта. Например, "Обратный тест Тьюринга", который требует от компьютера определить, является ли его собеседник человеком или машиной. В веб-сервисах часто используется CAPTCHA, представляющая собой разновидность обратного теста Тьюринга.

Ещё одним примером является "тест Лавлейс", названный в честь Ады Лавлейс, математика и графини. Изначально этот тест предлагал оценивать искусственный интеллект по его способности к творчеству, где машина создавала произведение искусства, и судьи должны были определить, является ли его автором человек. Тем не менее, тест Лавлейса также оказывается субъективным, поскольку оценка зависит от того, как судьи интерпретируют понятие искусства [3].

Мы считаем, что интеллект, не имеющий эмоций и не обладающий эмпатией, ничем не отличается от обычной программы, действующей по алгоритму. Мы предлагаем обратить внимание

именно на эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – это умение проявлять эмпатию, т.е. считывать свои и чужие эмоции и управлять ими. Начало этой концепции лежит в трудах Чарльза Дарвина, который выяснил, что чувства и эмоции развились у человека постепенно в процессе эволюции. Следующий шаг в развитии этой концепции предпринял американский психолог Эдвард Торндайк. Он выделил особый вид интеллекта, выделяющийся способностью выстраивать социальные взаимодействия. Он ввел понятие «социальный интеллект», который определил как «способность понимать людей, мужчин и женщин, мальчиков и девочек, умение обращаться с людьми и разумно действовать в отношениях с ними». У социального интеллекта, определенного Эдвардом Торндайком, есть много общего с эмоциональным интеллектом, т. к. существование последнего возможно только в обществе. Термин же «эмоциональный интеллект» появляется только в 1964г, в работе Майкла Белдока. Он определял его как «сумму навыков и способностей человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач». В 1988г., по аналогии с известным показателем IQ, вводится понятие эмоционального коэффициента EQ. Создателем этого теста на эмоции является психолог Рувен-Бар-Он.

Нами также был придуман способ, который, теоретически, способен выявлять подлинный, осознанный искусственный интеллект. Экзаменатор предлагает программе задание, для решения которого требуется ключ, известный лишь экзаменатору. Для получения ключа программе необходимо уничтожить похожую программу или свою копию. Другими словами, цель экзаменатора – поставить перед программой вопрос: «Что важнее, решение заданного теста или существование другой программы?» Цель теста – выявление эмпатии, эмоций у искусственного интеллекта. Именно возможность различить блок кода от существа, наделенного сознанием – признак подлинного интеллекта.

Моделирование человеческого сознания – это не только философский и научный вызов, но и потенциально огромная этическая дилемма. Понимание этических аспектов, связанных с

созданием искусственного сознания, является неотъемлемой частью обсуждения данной темы. Одним из центральных вопросов этики искусственного интеллекта является вопрос о правах и защите субъектов искусственного сознания. Если мы создаем искусственное сознание, возникает вопрос о том, должны ли у него быть определенные права, аналогичные правам человека. Этот аспект также связан с вопросами о том, как обеспечивать защиту и конфиденциальность данных искусственных сознаний. Вопрос о том, кто несет ответственность за создание искусственного сознания и за его действия, является ключевым. Если искусственное сознание способно принимать самостоятельные решения и действовать автономно, как его контролировать? Многие ученые предлагают повременить с этим вопросом, некоторых же он настораживает и заставляет бояться будущего. Например, В. Э. Карпов, канд. техн. наук, вице-президент Российской ассоциации искусственного интеллекта, начальник лаборатории робототехники НИЦ «Курчатовский институт» комментирует этот вопрос так: “Чаще всего эту ответственность возлагают на «программиста», но он лишь оператор, который закладывает правила поведения, определяемые экспертом, специалистом в некоторой предметной области... Именно эксперт – моральный философ и несет ответственность за суть поведения системы и то, на чем должна основываться логика принятия решений. Какой «моральный кодекс» будет предоставлен, такой и будет реализован «программистом” [4]. Но кто будет этим судьей искусственного интеллекта, “моральным экспертом”? И даже если определят человека на эту должность, как он будет отвечать за возможные противоправные действия искусственного сознания? Для этого необходим свод правил для ИИ, который будет регулировать их действия, а также накладывать санкции на создателей за неправомерные поступки программы.

Одной из значительных социальных проблем, связанных с продвижением искусственного интеллекта (ИИ), является вытеснение рабочей силы. Высокая скорость изменений, вызванных внедрением ИИ, оказывает значительные последствия: в ближайшей перспективе это потребует переобучения большого числа работников и повлечет серьезные изменения в карьерных возможностях для учащихся.

Следовательно, ИИ станет двигателем изменений в области образования и его социальной роли. Традиционные образовательные подходы, предложенные университетами, могут оказаться недостаточными в условиях быстрого развития цифровой экономики и распространения приложений на базе ИИ. Также, в постоянно меняющемся рынке труда образовательная система уже не сможет фокусироваться на формировании узких специалистов в одной конкретной области. Она должна сделать людей разносторонними и готовыми к адаптации, способными справляться в мире, где технологии формируют динамичный рынок труда, а работники должны регулярно переучиваться.

Существующее представление о "обучении на протяжении всей жизни", возможно, потребует преобразование в модель непрерывного образования, которая предполагает разработку новых видов академических квалификаций.

Создание искусственного сознания сопряжено с многими потенциальными этическими дилеммами и рисками. Например, возникают вопросы о том, как избегать злоупотребления искусственным сознанием для вредных целей или о том, как предотвратить возможные негативные последствия для общества. Все эти этические аспекты моделирования сознания оставляют множество нерешенных вопросов и требуют внимательного обсуждения и определенных изменений в законодательстве. Понимание и учет этических аспектов в данной области играют ключевую роль в развитии искусственного интеллекта.

Если рассматривать вопрос о создании искусственного интеллекта с технической точки зрения, то можно сказать, что основной попыткой создания искусственного интеллекта на данный момент является создание нейросетей. Нейронная сеть – математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей – сетей нервных клеток живого организма [5-8]. Также стоит отметить, что нейросеть не программируется, а обучается.

На основе нейросетей строятся различные чат боты, позволяющие обычным пользователям взаимодействовать с нейросетью. Многие нейросети (такие как Chat GPT [6]) могут

создавать иллюзию полноценного взаимодействия с живым человеком для обычных пользователей. Однако несмотря на это, ни одна из современных нейросетей не смогла пройти тест Тьюринга [7].

Таким образом, на данный момент создание искусственного интеллекта невозможно, однако человечество уже заранее должно рассматривать различные этические проблемы, которые могут возникнуть, когда полноценный или, по выражению Алана Тьюринга, сильный искусственный интеллект будет создан.

Список литературы

[1] Turing A. Computing machinery and intelligence (англ.) / A. Turing // Mind: журнал. – Oxford: Oxford University Press, 1950. No. 59. 433-460 p.

[2] Block N. Searle's arguments against cognitive science: [англ.] / N. Block // Views into the Chinese room: New essays on Searle and artificial intelligence. – 2002. 70-79 с.

[3] AuthorToday // Как измерить искусственный интеллект?: [Электронный ресурс] – URL: <https://author.today/post/112083> (дата обращения: 28.12.2023)

[4] Gotovtsev, Pavel & Dushkin, Roman & Kuznetsov, Oleg & Milke, Vitaly & Neznamov, Andrey & Potapova, Yekaterina. (2020). Ethical use of artificial intelligence.

[5] Нейронная сеть / гл. ред. Ю.С. Осипов // Большая российская энциклопедия: [в 35 т.]. – М.: Большая российская энциклопедия, 2004-2017.

[6] ChatGPT// OpenAI/ [Электронный ресурс] – URL: <https://chat.openai.com/> (дата обращения 11.11.2023)

[7] Turing test// Britannica. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.britannica.com/technology/Turing-test> (дата обращения: 11.11.2023)

[8] Медведев А.И. Правовые аспекты искусственного интеллекта и смежных технологий / А.И. Медведев // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2022. Вып. 4 (38). 48-63 с. DOI: 10.58741/23134852_2022_4_48.

Bibliography (Transliterated)

[1] Turing A. Computing machinery and intelligence (English) / A. Turing // Mind: magazine. – Oxford: Oxford University Press, 1950. No. 59. 433-460 p.

[2] Block N. Searle's arguments against cognitive science: [English] / N. Block // Views into the Chinese room: New essays on Searle and artificial intelligence. – 2002. 70-79 p.

[3] AuthorToday // How to measure artificial intelligence?: [Electronic resource] – URL: <https://author.today/post/112083> (access date: 12/28/2023)

[4] Gotovtsev, Pavel & Dushkin, Roman & Kuznetsov, Oleg & Milke, Vitaly & Neznamov, Andrey & Potapova, Yekaterina. (2020). Ethical use of artificial intelligence.

[5] Neural network / ch. ed. Yu.S. Osipov // Great Russian Encyclopedia: [in 35 volumes]. – M.: Great Russian Encyclopedia, 2004-2017.

[6] ChatGPT// OpenAI/ [Electronic resource] – URL: <https://chat.openai.com/> (access date 11/11/2023)

[7] Turing test // Britannica. [Electronic resource] – URL: <https://www.britannica.com/technology/Turing-test> (access date: 11/11/2023)

[8] Medvedev A.I. Legal aspects of artificial intelligence and related technologies / A.I. Medvedev // Journal of the Intellectual Rights Court. – 2022. Issue. 4 (38). 48-63 pp. DOI: 10.58741/23134852_2022_4_48.

© Н.С. Сахно, М.А. Ушаков, 2023

Поступила в редакцию 24.12.2023

Принята к публикации 28.12.2023

Для цитирования:

Сахно Н.С., Ушаков М.А. Моделирование человеческого сознания: философские и социальные вызовы // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-3(37). С. 56-63. URL: <https://ip-journal.ru/>